

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732574>

УДК 930.271

**АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКИХ
ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ**

В.М. Усманов,

нс,

Центр письменного и музыкального наследия ИЯЛИ им. Ибрагимова АН РТ,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы исследований татарских эпиграфических памятников. Здесь уделяется особое внимание внешнему осмотру и аккуратной очистке всей поверхности кабрташа от следов биодеструкций для дальнейшего выполнения качественных фотографий. Игнорирование главного носителя информации – изображения – является антинаучной, так как, в этом деле главным является разборчивый текст с орнаментальными элементами композиции. Представленные в статье фактические материалы позволяют определить приоритетные способы и методы для ведения исследовательской работы.

Ключевые слова: эпиграфические памятники, определения размеров, геолокация фотофиксация, эстампажи, прорисовки

**CURRENT OBJECTIVES AND PROBLEMS OF STUDYING TATAR
EPIGRAPHIC MONUMENTS**

V.M. Usmanov,

Researcher,

Center for Written and Musical Heritage IYALI named after Ibragimov AS RT,
Kazan

Annotation: The article deals with the problems of research of Tatar epigraphic monuments. Here, special attention is paid to external examination and careful cleaning of the entire surface of the cabrtash from traces of biodegradation for further making high-quality photographs. Ignoring the main carrier of information – the image – is unscientific, since in this case the main thing is legible text with ornamental elements of the composition. The factual materials presented

in the article make it possible to determine the priority methods and methods for conducting research work.

Keywords: epigraphic monuments, determination of sizes, geolocation, photographs, prints, drawings

Среди источников по истории и культуре татарского народа особую значимость имеют древние или старинные эпиграфические памятники. Изучение, фиксация, инвентаризация, картографирование и издание фотографий с текстами надмогильных камней, обнаруженных на территории Российской Федерации, стало для нас – для всех шимали-тюркских эпиграфистов, настоятельной необходимостью. “Частичные исследования, как писал академик И.Ю. Крачковский, должны быть дополнены составлением «репертуара и корпуса арабских надписей» [1, с. 3]. Эта работа, связанная по составлению каталогов (подобно хронологическому регистру) и издание их в виде печатных книг является для нас архиважнейшей [2, с. 99]. Только таким образом можно их собрать в одном месте и сохранить для потомков. (Кроме всего, это наследие может быть и в электронных ресурсах в сети Интернет (URL), сейчас ведь возможностей очень много). То есть, существует потребность в максимальном количестве успеть зафиксировать на должном научном уровне наиболее значимые сохранившиеся арабграфические надмогильные памятники. Время летит – неумолимо быстро – надо стараться привести это все в определенный порядок (эта вполне осуществимая задача). Нам в этом деле медлить не коим образом, нельзя. Ведь, эти произведения искусства и каменные архивные документы с каждым днем разрушаясь, исчезают безвозвратно.

В течение двух столетий изучением татарских эпиграфических памятников трудились многие видные ученые, начиная с ахуна Кадыр-Мухаммеда Сюнчалеева [3, с. 26] и завершая нынешним успешным молодым специалистом Айдаром Гайнетдиновым. Разумеется, в результате многолетних исследований по этой теме, об этом написано очень много книг и сотни статей. И пользуясь случаем, хочется сказать слова огромной благодарности всем нашим эпиграфистам – предшественникам.

Но, однако, необходимо отметить, в процессе изучения древних надмогильных камней мы допускаем, повторяющиеся из поколения в поколение, одни и те же ошибки: начинаем конкретную работу, и не завершаем исследование до логического конца. Надобно нам вести дело таким образом, чтобы после нас не оставалось кому-то доделывать – это, в идеале, но надо стремиться к этому. Есть ведь у нас в этом направлении образцовые научные труды предшественников, пусть локально-выборочные, но имеющие законченный вид: например, публикации Х. Фаизханова

(эстампажи выполненные по способу Меллина) [4, с. 395-404], В. Вельяминов-Зернова [5, Таблицы], Г. Рахима [6, с. 145-172], С.Е. Малова [7, с. 38-45; 8, с. 41-48], Д. Мухаметшина (на сегодняшний день его публикации по татарской эпиграфике являются самыми предпочтительными, ввиду того, что в его работах предлагаются качественные фотоснимки первоисточников для дальнейшей работы [9, с. 292-419]).

Из выше сказанного следует, необходимо продолжить это дело используя как старые методы и способы, так, и новейшие средства и возможности (например 3D сканирование) [10, с. 13], доводя начатое дело до логического завершения, с тем чтобы, в след за нами идущим эпиграфистам, оставалось как можно меньше работы по качественной фотофиксации и полноценному документированию.

Как некоторые ошибочно думают, что древние или старинные татарские кабрташи, якобы, уже все зафиксированы. Но, однако, это не так. До сих пор обнаруживаются «новые» неизвестные науке эпитафии. Например, при выполнении раскопок 5-го октября 2017 года казанскими археологами были выявлены остатки (фрагменты) двух-трех эпиграфических памятников под фундаментом отопительной печи постройки XVII-XVIII вв. по адресу: Большая Красная № 8. Кроме этого, на территории казанского кремля находится ещё два эпитафия не введенных в научный оборот. В данной публикации предлагаются некоторые из них. К слову сказать: многие татарские эпиграфические памятники г. Казани после известных трагических событий были уничтожены представителями иной культуры и использованы как строительный материал, между тем, есть случаи бережного и уважительного отношения пришлого русского населения (например, жителей сел Урывкино и Панино Высокогорского района РТ) к историческим святыням татарского народа.

Неатрибутированный надмогильный памятник № 1.

Датирование: XVI век.

Год происхождения: 1530-1552.

Месторасположения: Россия, Республика Татарстан, Казанский кремль (информации о точном первоначальном местонахождении этого эпитафия не имеется).

Размеры: 16x45,5-52,5x165 см.

На тимпане выполнена трафаретная орнаментальная резьба («Михраб бизэге»). Такого типа цветочные узоры использованы во многих композициях того времени [11, с. 117]. Рельефные надписи с декором стерты до неузнаваемости. В качестве опорных “точек” для реконструкции устойчивых выражений в этой эпитафии мы используем несколько ключевых слов и набора букв, которые читаются более или менее уверенно. Основная

же часть текста не сохранилась, остались лишь отдельные отрывочные слова и буквы.

Рисунок 1 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Лицевая сторона. Частичная реконструкция В.М. Усманова

Рисунок 2 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Лицевая сторона (верхняя часть). Частичная реконструкция В.М. Усманова

Таблица 1 – Лицевая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
قال الله تعالى و ما تدرى	1	Калә Аллаһу Тәгалә вә ма тәдәрри
نفس باى ارض تموت و قال سبحانه	2	Нәфси баи арди тәмәүет калә Аллаһу Сөбханәһә
و تعالى كل نفس ذابغة لموت	3	Вә Тәгалә көллү нәфсин заикател-мәүт
.....	4
تاريخ توقوز يوز	5	Тарих тукуз йөз
.....	6
.....	7

Рисунок 3 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Боковая правая сторона. Боковая левая сторона

Таблица 2 – Правая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
کورارمن دنیانی ویران باری	1	күрәм дөньяны: жимерик бары,
همیشه باقى ایرمس یوق قراری	2	бернәрсә дә мәңге булмас, юк карары

Таблица 3 – Левая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
ارى الدنيا حربا باعتبارى	1	әрә әд-дөнья хәрәбән би-игътибары
فلا يبقى مداما بالقرارى	2	фә лә йәбка мәдамән бил-карари

Рисунок 4 – Неатрибутированный намогильный памятник № 1. Обратная сторона. Прорисовка В.М. Усманова

Таблица 4 – Обратная сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
بو لوح	1	бу ләүхә-
نى والده	2	-не валидә
سى بىكه آمنك	3	се бикә Амәнәк
بنا قلدی	4	бина кылды

Неатрибутированный надмогильный памятник № 2.

Датирование: XVI век.

Год происхождения: 1530-1552.

Месторасположения: Россия, Республика Татарстан, Казанский кремль.

Размеры: 16x46,2 – 49-52,5x178 см.

Таблица 5 – Лицевая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
الله تبارك و تعالی قال	1	калә Аллаһу Тәбарәкә вә Тәгалә
كل من عليها فان و يبقى وجهه	2	көллү мән галәйһа фанин вә йәбкә вәжһү
ربك ذو الجلال و الاكرام	3	раббикә Зөл-жәлали вәл-икрам
تاريخ توفوز يوز قرق يتدا	4	тарих: тугыз йөз кырык йедедә
.....	5
.....	6
.....	7

Рисунок 5 – Неатрибутированный намогильный памятник № 2. Лицевая сторона (верхняя часть). Прорисовка В.М. Усманова

Рисунок 6 – Неатрибутированный намогильный памятник № 2. Лицевая сторона (нижняя часть)

Таблица 6 – Правая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
کورار من دنیاى ویران بارى	1	күрэм дөнъяны: жимерек бары,
همیشه باقى ایرمس یوق قرارى	2	бернәрсә дә мәнге булмас, юк карары

Таблица 7 – Левая сторона (рельефная надпись)

Текст		Транслитерация
ارى الدنيا حربا بعنبارى	1	эрә әд-дөнъя хәрабән би-игътибари
فلا يبقى مداما بالقرارى	2	фә лә йәбка мәдамән бил-карари

Татарский народ имеет богатое культурное наследие, в том числе и эпиграфическое. К сожалению, эти произведения каллиграфии и камнерезного искусства, созданные на протяжении веков из местного

известняка, под воздействием абиотических факторов интенсивно разрушаются и находятся под угрозой полного исчезновения. И поэтому, есть настоятельная необходимость тщательного исследования и полной фиксации всех эпитафий (включая оставшиеся фрагменты и архивные фотоматериалы), с последующим изданием книг-каталогов.

Список литературы

- [1] Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический источник. / А.Р. Шихсаидов. // Изд. «Наука». – М., 1984. 464 с.
- [2] Хакимзянов Ф.С. Язык памятников Волжской Булгарии. / Ф.С. Хакимзянов. // Изд. «Наука». – М., 1978. 209 с.
- [3] Мухаметшин Д.Г. Эпиграфические памятники города Булгара. / Д.Г. Мухаметшин, Ф.С. Хакимзянов. – Казань: Таткнигоиздат, 1987. 128 с.
- [4] Фейзханов Х. Три надгробных болгарских надписи. / Х. Фейзханов. // Известия Императорского археологического общества. – СПб. Т. 4. 395-404 с.
- [5] Вельяминов-Зернов В.В. Исследования о Касимовских царях и царевичах. / В.В. Вельяминов-Зернов. – Ч. I. 1863. Ч. II. 1864. Ч. III. 1866.
- [6] Рахим А. Татарские эпиграфические памятники XVI в. / А. Рахим. // Труды Общества изучения Татарстана. – Казань, 1930. Т. I. 145-172 с.
- [7] Малов С.Е. Булгарские и татарские эпиграфические памятники. / С.Е. Малов. // Эпиграфика Востока. – М.-Л., 1947. Вып. I. 38-45 с.
- [8] Малов С.Е. Булгарская и татарская эпиграфика. / С.Е. Малов. // ЭВ. – М.-Л., 1948. Вып. II. 41-48 с.
- [9] МИРАС – НАСЛЕДИЕ. Том 1. Татарстан – Крым. Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму в 1923-1929 годах : в 3 т. / Сост. и отв. Ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдигов. – ООО «Астер Плюс», 2016. – 580 с. / ООО «Астер Плюс», 2016. 572 с. / ООО «Астер Плюс», 2017. 720 с.
- [10] Орлова О. Цифровизация древности: античные офшоры на камне и привороты на свинцовых пластинках в виртуальном лапидарии. / О. Орлова. // «Троицкий вариант – Наука». – 2021, № 12 (331). 1-28 с.
- [11] Валеев Ф.Х. Татарское декоративное искусство (XVIII – начало XX в.) : истоки и традиции: монография. / Ф.Х. Валеев; [научн. ред. и авт. предисл. Г.Ф. Валеева-Сулейманова]. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2020. 219 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Shikhsaidov A.R. Epigraphic monuments of Dagestan X-XVII centuries. as a historical source. / A.R. Shikhsaidov. // Ed. "The science". – М., 1984. 464 p.

- [2] Khakimzyanov F.S. The language of the monuments of the Volga Bulgaria. / F.S. Khakimzyanov. // Ed. "The science". – M., 1978. 209 p.
- [3] Mukhametshin D.G. Epigraphic monuments of the Bulgar city. / D.G. Mukhametshin, F.S. Khakimzyanov. – Kazan: Tatknigoizdat, 1987. 128 p.
- [4] Feyzkhanov H. Three Bulgarian grave inscriptions. / H. Feyzkhanov. // News of the Imperial Archaeological Society. – SPB. T. 4. 395-404 p.
- [5] Velyaminov-Zernov V.V. Studies about Kasimov kings and princes. / V.V. Velyaminov-Zernov. – Part I. 1863. Part II. 1864. Part III. 1866.
- [6] Rakhim A. Tatar epigraphic monuments of the 16th century. / A. Rakhim. // Proceedings of the Society for the Study of Tatarstan. – Kazan, 1930. T. I. 145-172 p.
- [7] Malov S.E. Bulgar and Tatar epigraphic monuments. / S.E. Malov. // Epigraphy of the East. – M.-L., 1947. I. 38-45 p.
- [8] Malov S.E. Bulgar and Tatar epigraphy. / S.E. Malov. // EV. – M.-L., 1948. II. 41-48 p.
- [9] MIRAS IS A HERITAGE. Volume 1. Tatarstan – Crimea. The city of Bolgar and the study of Tatar culture in Tatarstan and the Crimea in 1923-1929: in 3 volumes / Comp. And otv. Ed. S.G. Bocharov, A.G. Sitdikov. – LLC "Aster Plus", 2016. – 580 p. / LLC "Aster Plus", 2016. 572 p. / LLC "Aster Plus", 2017. 720 p.
- [10] Orlova O. Digitalization of antiquity: antique offshores on stone and love spells on zinc plates in a virtual lapidarium. / O. Orlova. // "Trinity Variant – Science". – 2021, No. 12 (331). 1-28 p.
- [11] Valeev F.Kh. Tatar decorative art (XVIII – early XX century): origins and traditions: monograph. / F.Kh. Valeev; [scientific. ed. and ed. foreword G.F. Valeeva-Suleimanov]. – Kazan: Tatars. book publishing house, 2020. 219 p.

© В.М. Усманов, 2021

Поступила в редакцию 12.10.2021

Принята к публикации 15.10.2021

Для цитирования:

Усманов В.М. Актуальные задачи и проблемы изучения татарских эпиграфических памятников // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-2(12). С. 53-62. URL: <https://ip-journal.ru/>